

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368706>

УДК 37.013.41

РАЗРАБОТКА ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

А.А. Хабибуллина,

студент 3 курса магистратуры

О.Н. Устюжина,

к.э.н., доц.,

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"

Аннотация: В статье проводится анализ понятия персональной траектории молодого педагога. Рассматриваются виды персональной траектории, пути формирования персональной траектории. Разрабатываются общие требования для формирования персональной траектории.

Ключевые слова: персональная траектория, профессиональная траектория, педагог, молодой специалист, образование

DEVELOPMENT OF GENERAL REQUIREMENTS FOR FORMING A PERSONAL TRAJECTORY OF A YOUNG TEACHER

A.A. Khabibullina,

3rd year master's student

O.N. Ustyuzhina,

Candidate of Economics, Associate Professor,

Elabuga Institute (branch) FGAOU VO "Kazan (Volga Region) Federal
University"

Annotation: The article analyzes the concept of a young teacher's personal trajectory. The types of personal trajectory, ways of forming a personal trajectory are considered. General requirements for the formation of a personal trajectory are being developed.

Keywords: personal trajectory, professional trajectory, teacher, young specialist, education

В настоящее время российская система образования направлена на повышение квалификации учителей, создание условий для стимулирования

их непрерывного профессионального развития и самосовершенствования в профессиональной деятельности. Актуальной задачей системы повышения квалификации учителей является создание среды, способствующей формированию профессионального самосознания и готовности педагога к непрерывному личностному и профессиональному росту, а также обеспечение доступного и качественного постдипломного образования, отвечающего целям инновационного развития во всех сферах жизни. Основной тенденцией развития системы образования, определяющей внимание к профессиональному и личностному совершенствованию учителей, является ориентация на развитие «навыков 21 века», формирование их функциональной грамотности и выработку позитивных поведенческих стратегий в различных ситуациях, возникающих в сфере педагогического взаимодействия.

Потребность каждого педагога в постоянном и поступательном профессиональном развитии, а также в совершенствовании когнитивных и творческих навыков, необходимых для решения новых профессиональных задач в условиях быстрых изменений и формирования цифровой образовательной среды, выводит на передний план проблему индивидуализации процесса повышения квалификации и получения педагогического опыта [1, 2]. Ориентация каждого учителя на собственные особенности и потребности позволяет получать более высокие результаты в процессе профессионального развития и обеспечивает полноту реализации его профессионального и личностного потенциала. Развитие потенциала педагога на основе формирования и реализации индивидуальной профессиональной траектории становится все более популярным как своеобразная «внутренняя опора», позволяющая создавать необходимые условия для успешного осуществления профессиональной деятельности, обеспечивать процесс непрерывного профессионального развития.

В контексте качественной подготовки современных педагогов мы можем определить понятие персональной траектории профессионального развития как индивидуальный (индивидуально-специфический) способ поиска и применения педагогом в учебной и профессиональной деятельности его личностного, межличностного и профессионального потенциала, творческих, исследовательских, креативных и репродуктивных, профессионально-педагогических и других способностей при поддержке и участии наставника, супервизора или тьютора или полностью самостоятельно (в контексте самообразования) [2, с. 88].

В узком смысле под персональной траекторией может также пониматься локальный нормативный документ, принятый и утвержденный в образовательной организации, определяющий личностно-значимые цели

повышения квалификации, формы и сроки их достижения, а также критерии результативности [4-8].

Особенное значение формирование персональной траектории приобретает в профессионально-личностном развитии молодого специалиста системы образования, только начинающего свой профессиональный путь. Это связано с тем, что социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране и в мире, обуславливают недостаточность знаний, полученных в вузе, и необходимость непрерывного приобретения и обновления специалистом своих компетенций на протяжении всей его профессиональной деятельности, что во многом связано с такой уже упомянутой особенностью системы образования, как акцент на непрерывность саморазвития педагога и формирования у молодого специалиста способности самостоятельно управлять собственной карьерой [1, с. 58].

Формирование персональной траектории молодого специалиста реализуется в пять этапов [3, с. 896]:

- разработка целей по достижению определенного результата профессионально-личностного развития с учетом индивидуальных возможностей педагога;
- разработка программы индивидуальной деятельности, включающей персонализированное учебное содержание, конкретные задачи по его освоению, организационные формы, скорость и методы усвоения содержания материалов;
- реализация различных видов деятельности по образованию и самообразованию молодого педагога в информационно-образовательной среде образовательной организации;
- анализ степени достижения поставленных целей и ожидаемых результатов обучения с упором на личные особенности и предпочтения молодого специалиста, включая те, которые будут определять дальнейший прогресс в профессиональной деятельности;
- анализ практических результатов реализации персональной траектории, отвечающих индивидуальным потребностям молодого специалиста.

Формирование персональной траектории позволяет решить следующие важные задачи в профессионально-личностном развитии молодого педагога:

- создание в образовательной организации единой системы повышения квалификации педагогических кадров, а также системы наставничества по отдельным направлениям их обучения на основе анализа профессиональных потребностей каждого специалиста;

– обеспечение процесса профессионального образования и повышения квалификации молодых педагогов с использованием современных информационных и цифровых технологий, технологий дистанционного обучения;

– внедрение единого подхода к подготовке учителей для устранения профессиональных дефицитов педагогических кадров в современной системе образования;

– формирование системы взаимодействия субъектов научно-методической деятельности образовательной организации с целью создания единой методической информационной среды, направленной на профессиональный рост педагогов, разработку, апробацию и внедрение инновационных моделей повышения квалификации и профессиональной переподготовки молодых специалистов;

– развитие различных форм поддержки и сотрудничества внутри педагогического коллектива, способствующих оптимальному прохождению молодыми педагогами процесса профессиональной адаптации;

– создание условий для молодых специалистов для овладения навыками использования современных педагогических технологий, в том числе цифровых образовательных технологий;

– внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, в том числе проектных форм работы с обучающимися и формирование у молодых педагогов компетенций в области их практического применения;

– создание условий для привлечения молодых педагогов к научно-исследовательской, инновационной деятельности, педагогическому экспериментированию и внедрения полученных результатов в образовательный процесс;

– создание в образовательной организации единой системы выявления, обобщения, продвижения и внедрения передовых педагогических и управленческих практик, доказавших свою эффективность;

– поощрение разработки, апробации и внедрения инновационных форм методической работы, деятельности профессиональных обществ, ассоциаций и методических объединений в образовательной организации, направленных на развитие современных профессиональных компетенций («навыков 21 века») у молодых специалистов;

– разработка и реализация новых подходов к обеспечению интегрированной системы повышения квалификации педагогических кадров в системе профессионального образования, которая с будет способствовать формированию и развитию у молодых специалистов профессионально-

личностных компетенций, необходимых для решения нестандартных профессиональных задач.

Таким образом, формирование персональной траектории молодого педагога обеспечивает учет его индивидуальных характеристик, личностного потенциала, актуального уровня профессионального развития с целью обеспечения эффективности процесса профессионально-личностного роста специалиста, реализации его потенциала в процессе деятельности по непрерывному образованию и самообразованию в цифровой информационно-образовательной среде. Формирование персональной траектории молодого педагога отвечает потребностям современного этапа развития системы образования и способствует дальнейшему развитию личности и компетентности специалиста, которому предстоит работать в условиях информационной экономики.

Список литературы

[1] Бичева И.Б. Карьерная компетентность будущих педагогов дошкольного образования: теоретический контекст. / И.Б. Бичева. // Государственный советник. – 2017. № 4. 57-60 с.

[2] Гасанова Р.Р. Проблема персональных траекторий дополнительного образования педагогов / Р.Р. Гасанова. // Профессиональное образование в современном мире. – 2021. № 11. 88-101 с.

[3] Зеер Э.Ф. Психологическое сопровождение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в профессиональной школе / Э.Ф. Зеер, О.С. Попова. // Образование и наука. – 2015. № 4(123). 88-98 с.

[4] Зеер Э.Ф. Индивидуальные образовательные траектории в системе непрерывного образования. / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. // Педагогическое образование в России. – 2014. № 3. 74-82 с.

[5] Карпеев В.В. К вопросу о формировании и реализации персональной траекторией обучения молодого специалиста в цифровой информационно-образовательной среде / В.В. Карпеев. // Гуманитарное пространство. – 2019. № 7. 892-897 с.

[6] Положение об индивидуальной траектории развития профессиональной компетенции (ИТРПК) педагогов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://nachschoo115.centerstart.ru/node/364>. (дата обращения: 08.01.2022).

[7] Зеер Э.Ф. Индивидуальные образовательные траектории в системе непрерывного образования. / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. // Педагогическое образование в России. – 2014 № 3. 74-82 с.

[8] Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изменениями и дополнениями на 2019 г. – Москва : Эксмо, 2019. 144 с. – (Законы и кодексы).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bicheva I.B. Career competence of future teachers of preschool education: theoretical context. / I.B. Bicheva // State Counsellor. – 2017. No. 4. 57-60 p.

[2] Gasanova R.R. The problem of personal trajectories of additional education of teachers / R.R. Gasanova. // Professional education in the modern world. – 2021. No. 11. 88-101 p.

[3] Zeer E.F. Psychological support of individual educational trajectories of students in a professional school / E.F. Zeer, O.S. Popov. // Education and science. – 2015. No. 4(123). 88-98 p.

[4] Zeer E.F. Individual educational trajectories in the system of continuous education. / E.F. Zeer, E.E. Symanyuk. // Pedagogical education in Russia. – 2014. No. 3. 74-82 p.

[5] Karpeev V.V. To the question of the formation and implementation of a personal trajectory for training a young specialist in a digital information and educational environment / V.V. Karpeev. // Humanitarian space. – 2019. No. 7. 892-897 p.

[6] Regulations on the individual trajectory of the development of professional competence (ITRPK) of teachers. [Electronic resource]. – URL: <http://nachschool15.centerstart.ru/node/364>. (date of access: 01/08/2022).

[7] Zeer E.F. Individual educational trajectories in the system of continuous education. / E.F. Zeer, E.E. Symanyuk. // Pedagogical education in Russia. – 2014. No. 3. 74-82 p.

[8] Federal Law "On Education in the Russian Federation": text with amendments and additions for 2019 – Moscow: Eksmo, 2019. 144 p. – (Laws and codes).

© А.А. Хабибуллина, О.Н. Устюжина, 2022

Поступила в редакцию 21.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Хабибуллина А.А., Устюжина О.Н. Разработка общих требований для формирования персональной траектории молодого педагога // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 137-142. URL: <https://ip-journal.ru/>